

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

IJROCHINING RIVOJLANISHIDA TEXNIKA USTIDA ISHLASH

*Xamitxo'jayeva N.B.*¹

Annotatsiya: Ushbu maqolada dastlabki musiqiy tayyorgarligi bo'lmagan o'quvchilarda va talabalarda fortepiano chalish bo'yicha pianistik ko'nikmalarni shakllantiradigan texnik mashqlarni o'rganish va ularning ahamiyati keltirib o'tilgan. Bunda texnika o'qitishning rivojlanish bosqichlari ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor texnik ishdagi eng samarali metodlaridan bo'lgan mashqqa qaratilgan. Texnik tayyorgarlik sifatini oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, ijro, san'at, shaxsiyat, musiqa, pianistik ko'nikmalar, texnika, mashqlar, fundament.

Talabalarning fortepiano chalish texnikasini rivojlantirish bo'yicha asosiy muammolari, zarur bo'lgan mexanizmni shakllantirish, pianinochi harakatlarining erkinligini tarbiyalash har doim musiqa pedagogikasining diqqat markazida bo'lib kelgan. Talabalarning texnik mahoratini yetarlicha rivojlantirmaslik, harakatlarning tarangligi va mushaklarning siqilishi fortepiano ijrochiligida hal etilishi lozim bo'lgan jiddiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Ba'zi fortepiano texnikasi turlari shunchalik murakkabki, ularni to'liq egallash uchun yillar davomida maxsus mashq qilish talab etiladi. Bu jarayon pianinochilarning butun umri davomida, ilk bor cholg'u bilan tanishgan paytidan boshlab davom etadi.

Texnika butun tarixiy rivojlanish jarayonida pianinochilar oldiga qo'yilgan maqsadlar asosida o'zgarib borgan va takomillashgan. Shu bilan birga uning tasnifi ham o'zgargan.

G.Neygauz fortepiano texnikasining quyidagi turlarini ajratib korsatadi:

1. Bitta notani bosish;
2. Trel;
3. Gamma;
4. Arpedjio;
5. Ikkalangan notalar;

6. Akkordli texnika
7. “Прыжки” va “скачки”
8. Polifoniya

F. List texnik qiyinchiliklarni to‘rt sinfga ajratgan:

1. Oktavalar va akkordlar
2. Tremolo va trellar
3. Ikkilangan notalar (tertsiya, seksta)

Fortepiano pedagogikasi o‘z rivojlanishida uzoq yo‘lni bosib o‘tdi: texnikani rivojlantirish haqidagi dastlabki tasavvurlardan tortib, bu jarayonni ijodiy-ijrochilik vazifalariga bo‘ysungan murakkab aqliy va jismoniy mehnatning o‘zaro ta’siri sifatida tushunishgacha. XVI-XVII asr klavesinchilarning asarlarida allaqachon ijro texnikasiga – o‘tirish holati, harakatlar, applikatoraga e’tibor qaratilgan edi. Texnik mashqlar ustida ishlash masalasi Jan-Filipp Ramo (1683-1764) ning "Barmoq mexanikasi usuli" (1724) va F. E. Baxning mashhur traktatasi "Klavirda chalish san’ati haqida tajriba" (1753, 1762 y.) asarlarida yoritilgan.

XIX asrda fortepiano cholg‘usining ommalashishi va konsert hayotining jadal rivojlanishi bilan ijrochilik texnikasini rivojlantirish masalalariga qiziqish ortdi. Fortepiano mexanikasi boshqa uslubda ijroni talab qilardi. Klaviatura ancha qattiq edi, shuningdek, fortepianoda kuchli dinamik effektlarni hosil qilish mumkin bo‘lib, bu klavishlarga barmoqlar bilan turlicha bosim qo‘llash orqali amalga oshirilardi. Pianinotchilar oldida barmoqlarning kuchini, barqarorligini va aniq zarbasini rivojlantirish, eng nozik “pianissimo”dan tortib maksimal “forte”gacha bo‘lgan barcha zarur ovoz darajalarini barmoqlar bilan boshqarish vazifasi paydo bo‘ldi.

Turli fortepiano maktablari vujudga kelib, o‘ziga xos usul va uslublarni rivojlantirdi. Masalan, London maktabining "Fortepianoning otasi" deb tanilgan M.Klementi (1752-1832) o‘z shogirdlari I. B. Kramer va J. Fild bilan XIX asrning birinchi yarmida fortepiano madaniyatining rivojlanishiga katta xissa qo‘shdi. Klementi metodining asosi – barmoqlarni rivojlantirish uchun maxsus mashqlar ustida uzoq muddat ishlash edi. U turli texnika turlariga bag‘ishlangan maxsus instruktorlik etyudlari yaratilishida birinchilardan bo‘ldi.

Yangi, yorqin fortepiano san’atining shakllanishida Parij va Vena maktablari ham muhim rol o‘ynadi. Bu maktablarga Jan Lui Adam va Karl Cherni yetakchilik qilgan. Chernining turli janrlarda yozilgan ko‘plab asarlari orasida uning etyud va mashq to‘plamlari hozirgacha fortepiano ta’limida keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, uning "Школа беглости" (soch. 299) va "Школа развития пальцев" (soch. 740) asarlari mashhurdir.

Ijrochilik an’analarining farqliligiga qaramay, bu maktablarning umumiy jihati shundaki, fortepiano mahorati ustida ishlash faqat texnik mashq sifatida qabul qilinib, ijroning badiiy tomoniga bog‘lanmagan edi.

F. List va F. Shopen nomlari fortepiano ijrochiligi tarixida yangi maktab bilan bog‘liq bo‘lib, u ko‘proq kuch, erkinlik va harakatlarning chaqqonligini talab qiladi. Ular faqat barmoqlar bilan chalishdan voz kechish, balki bilak, yelka va yelka kamaridagi kuchli mushaklardan foydalanish zarurligini ta’kidlashgan. Harakatlarda erkinlik va chaqqonlik xissini shakllantirish, qo‘lning tabiiy og‘irligidan foydalanishga chaqirishgan. XIX asrning ikkinchi yarmidagi pedagoglar fortepiano texnikasini egallash masalasiga yangi yondashuvni taklif qilishgan.

Shu tarzda, fortepiano pedagogikasi o'z taraqqiyotida uzoq yo'lni bosib o'tib, texnikani rivojlantirish haqidagi elementar tushunchalardan to bu jarayonni ijodiy-ijrochilik maqsadlariga bo'ysunishi lozim bo'lgan murakkab aqliy va jismoniy mehnatning o'zaro ta'siri sifatida anglashgacha yetib keldi.

Haqiqiy san'atni professional mahoratsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Texnik ko'nikmalarni rivojlantirish amaliyotda musiqiy-forteplano ta'limidan ajralmasdir. «Pianizm texnikasi» tushunchasi juda keng qo'llaniladi va u faqat harakatlar sifatini emas, balki cholg'uda erkin va tabiiy o'ynash mahoratini ham o'z ichiga oladi.

Yaxshi tovush chiqarishning asosiy sharti – qo'l, bilak va butun tananing mutlaq erkinligidir. Shuning uchun har bir pianinoning asosiy maqsadi mutlaq erkinlikka erishish va uni to'liq saqlab qolish bo'lishi kerak.

Forteplano texnikasi ustida ishlashning asosiy metodi takrorlash usulidir. U pianinoning barcha ishlari, jumladan texnik mahorati uchun ham asos bo'lib xizmat qiladi.

Mashqlarni bajarishning asosiy maqsadi – texnik apparatni musiqiy vazifalarni yaxshiroq bajara oladigan darajada rivojlantirishdir. Texnik apparat quyidagi yo'nalishlarni shakllantirish orqali takomillashadi:

1. Aparatning moslashuvchanligi va elastikligi.
2. Uning barcha qismlarining, ayniqsa faol barmoqlarning o'zaro bog'lanishi va hamkorligi.
3. Harakatlarning maqsadga muvofiqligi va tejamkorligi.
4. Yakuniy natija sifatida (muhim jihat) – tovush sifati.

Texnika rivojlanishining asosiy priyomlaridan biri bu gammadir.

Gammalarni ijro etishning maqsadi – passajni silliq, uzluksiz, sakrashsiz, tovush va vaqt nisbatlariga mutanosib tarzda bajarishga erishishdir. Gammalarni ijro etishda talabalar uchun sodda va tushunarli bo'lgan, ularning idrokini faollashtiruvchi ritmik, temp va dinamik bo'yoqlarni qo'shish mumkin. Masalan, Safonov gammalarning birinchi yarmisini sekin, ikkinchi yarmisini esa tez ijro etishni taklif qilgan. Goldenveyzer esa ritmik variantlardan foydalangan – bir oktavali gammalarni ijro etishda “to'xtash va ko'tarilish” usulini qo'llagan.

Pozitsiyalarni birlashtirishga oid mashqlarni esa avval sekin va past ovozda boshlaymiz, so'ng asta-sekin tempni tezlashtirib va ovozni kuchaytirib boramiz, keyin esa dastlabki temp va dinamikaga qaytamiz. Bu nafaqat barmoqlarning harakatchanligini, balki ularning tovush sezgirligini ham rivojlantiradi.

Koordinatsiyani rivojlantirish uchun turli shtrixlarda ijro etish foydalidir (o'ng qo'l legato, chap qo'l non-legato va aksincha).

Xulosa qilib aytganda, texnika – bu ifoda vositasidir. U doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi va hech qachon o'z o'rnida turmaydi. Pianizm tizimli texnik ish muhim ahamiyatga ega. Faqat muntazam mashqlar orqali zarur chidamlilikni shakllantirish mumkin. Texnika ustida har kuni ishlash, uning barcha jihatlariga e'tibor qaratish lozim. Texnika – bu tezlik, ravonlik, tenglik va barmoqlarning aniq ishlashi. Ish sifati yuqori va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A.Abdullina, Моделирование упражнений для начинающих обучение игре на фортепиано: Учебно-методическое пособие. - М.: МИГУ, 2005. -24 bet.
2. I.Gofman, Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. / И.Гофман. - М.: Классика - XXI, 2002. - 244 bet.
3. B.Zemlyanskiy О музыкальной педагогике. / Б.Я. Землянский. - М.: Музыка, 1987.
4. E.Liberman, Работа над фортепианной техникой. / Е.Либерман. - М.: Классика - XXI, 2002. - 84bet.
5. V.Mazel, Музыкант и его руки: Физиологическая природа и формирование двигательной системы. / В.Мазель. -СПб.: Композитор (СПб), 2002. - 180 bet.